

1st International Congress on Quran Science and Hadith

اولین کنگره بین المللی علوم قرآن و حدیث

دی ماه ۱۳۹۳
مرکز هفتادویکمین بین المللی
دانشگاه شهید بهشتی تهران

مجموعه مقالات

گردآورنده:
محسن نورایی

مجموعه مقالات

اولین کنگره بین المللی علوم قرآن و حدیث

گردآورنده:
محسن نورایی

سوره شمس
تدریس

فهرست مقالات

- ۱ نقد و بررسی سبک های حفظ قرآن کریم دارالقرآن های آموزش و پرورش شهر تهران
- ۱۲ در جستجوی کتاب علی(ع) —————
- ۲۳ ترجمه های متون دینی: آسیب ها، چالش ها و راهکارها (با تأکید بر زبان های عربی و فارسی) —————
- ۳۶ «نقش، شروط و مصادیق عمل صالح از منظر قرآن کریم» —————
- ۴۵ نقد مولفه های هرمنوتیک فلسفی در نامه های نهج البلاغه —————
- ۵۷ تحلیل امکان اعجاز قرآن با توجه به روابط بین متنی در قرآن کریم —————
- ۶۴ مقایسه قوانین بیع زمانی در فقه و حقوق اسلامی و مدنی —————
- ۸۱ قرآن کریم و سلامت روح و روان —————
- ۹۵ ارتباط فقهی و اخلاقی مسأله ی طلاق در قرآن —————
- ۱۰۴ حدیث قوی و شاخصه های رجالی مرتبط با آن —————
- ۱۱۵ معناشناسی تعبیر «کما أنزل» در روایات مربوط به قرآن کریم —————
- ۱۳۰ فراهیدی و تدوین العین بر اساس آموزه های قرآنی —————
- ۱۳۹ نقد تطبیقی ترجمه های قرآن —————
- ۱۵۵ «برخی از حقوق و احکام همسایه در سنت» —————
- ۱۶۴ سنجش حقوق نظامی زنان و کودکان در دوران معاصر با تأکید بر نهج البلاغه —————
- ۱۸۲ تحلیل مولفه های معنایی موعظه در قرآن کریم با بهره گیری از شیوه همنشینی و جانشینی —————
- ۱۹۹ نحوه ی محاسبه ی ارزش مدنی —————
- ۲۱۲ شاخصه های دولت و تمدن اسلامی از دیدگاه قرآن —————
- ۲۲۱ تحلیلی جدید بر حروف مقطعه قرآن —————
- ۲۳۳ ارتباط فقهی و اخلاقی مسأله ی قصاص در قرآن —————
- ۲۴۱ نقد تحلیلی اتهامات منسوب به محمد (ص) در دخل و تصرف قرآن از سوی نولدکه —————
- ۲۵۵ معناشناسی برخی تعابیر آیه سوم سوره مبارکه نساء (مثنی و ثلاث و رباع- ما طاب لکم) —————
- ۲۶۴ بررسی قرآنی و روایی مناجات الشاکرین (از دعای خمس عشره) —————
- ۲۷۵ شناخت وضاعان مدنی و کوفی و جعل مشهور در میان شیعه و اهل سنت —————
- ۲۸۷ هفت اصل و روش تربیتی پیامبر(ص) برگرفته از آیه ۱۵۹ سوره العنبران از دیدگاه مفسران —————
- ۲۹۶ حدیث در نگاه هارلد موتسکی (۱۹۴۷ م) —————
- ۳۰۹ بررسی سیر خصائص نویسی در تاریخ حدیث و تحلیلی بر خصائص نسائی —————
- ۳۲۲ روش قرآن در نهادینه کردن باور به توحید ربوبی با محوریت پنج سوره نخست نازل شده —————
- ۳۳۶ سیاست اقتصادی و اقتصاد مقاومتی از منظر امام علی علیه السلام —————
- ۳۵۳ بررسی کاربرد دقایق قرآنی و کارکردهای آن در مجالس تعلیمی صوفیانه —————
- ۳۶۸ **Quran Comprehensiveness Theory**
- ۳۸۹ بازشناسی سیاق‌مند مفهوم تحدی و اعجاز در قرآن کریم —————
- ۴۰۲ بررسی وقوف ممنوع آیه ۳۱ سوره مدثر با تکیه بر دانش وقف و ابتدا و تفسیر —————
- ۴۱۱ معناشناسی مفهوم روح در قرآن کریم معناشناسی روح در قرآن کریم —————
- ۴۲۳ بازتاب فرهنگ زمانه در قرآن با بررسی موردی در خصوص آیات متضمن شعر و شعراء —————
- ۴۳۱ واگاری مفهوم خشیت در قرآن کریم —————
- ۴۴۶ فعل الهی در تفسیر قرآن با نگاه فلسفی ملاصدرا —————

واکاوی مفهوم خشیت در قرآن کریم

معصومه خونساری

کارشناس ارشد دانشگاه الزهراء m_khansari91@yahoo.com

فاطمه علایی رحمانی

استادیار دانشگاه الزهراء Alaee.fatemeh@yahoo.com

پروین بهارزاده

استادیار دانشگاه الزهراء Behar-p@alzahra.ac.ir

چکیده

عمده‌ی اهل لغت، خشیت را مترادف خوف دانسته‌اند، ولی بین دانشمندان نظر واحدی در خصوص خشیت وجود ندارد. نقطه‌ی مشترک نظر آنان، وجود ارتباط بین خشیت و علم است، اما نوع این ارتباط، متفاوت بیان شده‌است. معنای مشترک وجوه سه‌گانه‌ی آن، یعنی «نگرانی»، «علم یا کراهت» و «اهمیت فوق‌العاده و کسب رضایت»، علم و ادراک بزرگی و اهمیت نسبت به کسی، چیزی یا امری است. خشیت را می‌توان به خشیت علمی و عملی تقسیم کرد. رابطه‌ی این واژه با خوف، رابطه‌ی تباین معنایی است و در تفاوت آن دو می‌توان گفت: خشیت از جنس علم و خوف از جنس احساس می‌باشد، در خشیت تمرکز انسان بر مفعول است و در خوف بر فاعل یعنی خود او، شدت خشیت، وابسته به میزان توانایی انسان در ادراک عظمت است، ولی شدت خوف وابسته به میزان احساس ضعف انسان می‌باشد و در نهایت خشیت از ذات است، ولی خوف از فعل یا اثر ذات. کلمات کلیدی: خشیت، خوف، علم، عظمت، بزرگی و اهمیت.

۱. مقدمه

واژه‌ی «خشیت» از جمله مفردات قرآن کریم است که به طور پراکنده در تفاسیر گوناگون، معمولاً به عنوان یکی از واژگان قریب المعنای «خوف»، به معنا و مفهوم آن پرداخته شده‌است. ماده «خشی» در ۴۸ آیه از آیات قرآن کریم، هشت بار به شکل مصدری و چهل بار مشتقات آن به کار رفته‌است. (عبدالباقی، ۱۳۸۷، صص ۲۹۶ و ۲۹۷) خشیت بنابر کلام الهی، از مهم‌ترین عوامل صعود انسان و سیر او در صراط مستقیم و رسیدن به بالاترین مقامات ایمان می‌باشد: *إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أُولَئِكَ هُمْ خَيْرُ الْبَلِيَّةِ * جَزَاءُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ جَنَّاتٌ عَدْنٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ ذَلِكَ لِمَنْ خَشِيَ رَبَّهُ (بینه/۷ و ۸)* لذا بر آن شدیم که در این نوشتار، با نگاهی جدید، به واکاوی این واژه بپردازیم؛ شاید معنای این واژه بتواند به فهم و کاربرد بیشتر آیات مربوط به آن کمک نماید.

۲. معنا و مفهوم «خشیت»

واژه‌ی «خشیت» از ریشه‌ی «خشی»، از جمله واژگانی است که در اولین کتاب‌های فرهنگ لغت تألیف‌شده در عصر اسلام، مانند العین و لسان العرب مورد توجه قرار گرفته‌است.

۱-۲. خشیت در لغت

«خشی» بر وزن فعلیل به معنای گیاه خشک می‌باشد. (ابن منظور، ۱۴۱۴ق، ج ۱۴، ص ۲۲۹) عمده‌ی اهل لغت، خشیت را مترادف خوف دانسته و فرقی بین آن دو قائل نشده‌اند. (فراهیدی، ۱۴۱۵ق، ج ۴، ص ۲۸۴ / صاحب، ۱۴۱۴ق، ج ۴، ص ۳۷۵ / ابن فارس، ۱۴۰۴، ج ۲، ص ۱۸۴ / ابن منظور، ۱۴۱۴، ج ۱۴، ص ۲۲۸ / طریحی، ۱۳۷۵ ش، ج ۱، ص ۱۲۲)

اولین کنگره بین‌المللی علوم قرآن و حدیث

1st International Congress on
Quran Science and Hadith

- مصطفوی، حسن (۱۴۳۰). التحقیق فی کلمات القرآن الکریم، بیروت: دارالکتب العلمیه.
- مصطفوی، حسن (۱۳۸۰). تفسیر روشن، تهران: نشر کتاب.
- مکارم شیرازی، ناصر (۱۳۷۴). تفسیر نمونه، تهران: دارالکتب الاسلامیه.
- موسوی همدانی، محمد باقر (۱۳۷۴). ترجمه تفسیر المیزان، قم: دفتر انتشارات اسلامی جامعه‌ی مدرسین حوزه علمیه قم.
- (۲) پایان نامه
حسن‌زاده، مهری. (۱۳۹۱). رویکرد قرآن به مقوله‌ی ترس. پایان‌نامه کارشناسی ارشد. گروه قرآن و حدیث. دانشکده الهیات.
دانشگاه الزهرا.